

**METAN MOLEKULASINI ISHTIROKISIZ SHAROITDA OKSIDLOVCHI
PALADDIY MIKROGOVAKLI METALI YUTTIRILGAN ALYUMINIY YUQORI
KREMNIY VA OKSIDLARIDA UGLEVODORODLARGA KATALITIK
O'ZGARISHINI O'RGANISH**

Norqulova Gulnoza

Ilmiy rahbar :O'rinov Ulug'bek Komiljonovich

Texnika fanlari doktori, professor

Toshkent davlat texnika universiteti 2 -kurs magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada biz qo'l urishili qiyin bo'lgan mavzu ya'ni metan molekulasini ishtirokisiz sharoitda oksidlovchi paladdiy mikrogovakli metali yuttirilgan alyuminiy yuqori kremniy va oksidlarida uglevodorodlarga

Kalit so'zlar

Metan molekulasida uglerod atomi sp³- gibridlanish holatida bo'ladi. Uglerod atomi lo'rta gibrid orbitalining vodorod atomining s-orbitallari bilan birbirini qoplashi natijasida metanning ancha puxta molekulasi hosil bo'ladi. Metan molekulasining elektron tuzilishini.

Metan — rangsiz va hidsiz gaz, havodan yengil, suvda kam eriydi. To'yingan uglevodorodlar yonib, uglerod (IV) oksid bilan suv hosil qiladi. Metan och ko'kish alanga berib yonadi. $CH_4 + 2 O_2 \rightarrow CO_2 + 2$

H₂O

Havo bilan aralashganda (yoki kislorod bilan, ayniqsa hajm iihatdan 1 : 2 nisbatdagisi, bu reaksiya tenglamasidan ham ko'rinib turibdi) metan portlovchi aralashma hosil qiladi. Shuning uchun u turmushda ham (jo'mraklar orqali gazning sizib chiqishi), shaxtalarda ham xavflidir. Metan chala yonganida qurum hosil bo'ladi. Sanoatda qurum shu yo'l bilan olinadi. Metan katalizatorlar ishtirokida oksidlanganda metil spirt bilan formaldegid olinadi.

Metan uchun o‘rin olish reaksiyalari xos. Odatdagi temperaturada yorug‘da galogenlar — xlor bilan brom — metan molekulasidan vodorodni asta-sekin (bosqichlar bilan) siqib chiqarib, galogenli hosilalar deyiladigan moddalarni hosil qiladi. Unda xlor atomlari vodorod atomlarining o‘rnini olib, turli xil birikmalar: CH_3Cl — xlorometan (metil xlorid), $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$ — dixlorometan (metilen xlorid), CHCl_3 — trixlorometan (xloroform), CCl_4 — tetraxlorometan (uglerod tetraxlorid) aralashmasini hosil qiladi. Bu aralashmadan har qaysi birikmani ajratib olish mumkin. Xloroform va tetraxlorometan smolalar, yog‘lar, kauchuk va boshqa organik moddalarning erituvchilari sifatida muhim ahamiyatga ega.

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari — elektronlarning atomlardan atomlarga butunlay yoki qisman o‘tishi bilan bog‘liq kimyoviy reaksiyalar. Elektronlar chiqarilishi oksidlanish, elektronlar biriktirib olinishi qaytarilish deyiladi. Oksidlanish -qaytarilish atamaları dastlab metall oksidlarining hosil bo‘lish va parchalanish reaksiyalarida qo‘llaniladi. $\text{Cu}^{+2}/2\text{O}_2=\text{CuO}$ metallarning oksidlanishiga, $\text{CuO}+\text{H}_2=\text{Cu}+\text{H}_2\text{O}$ metall oksidlaridan metall hosil bo‘lishi (qaytarilishi)ga misol bo‘ladi.

Atom yoki ionlari reaksiya jarayonida elektron biriktirib oladigan moddalar oksidlovchilar, elektron beradigan moddalar esa qaytaruvchilar deb ataladi. Oksidlovchi reaksiya vaqtida oksidlanadigan moddadan elektroni tortib olib, o‘zi qaytariladi, qaytaruvchi esa elektronlar yo‘qotib, o‘zi oksidlanadi. Har qanday oksidlanish qaytarilishsiz bo‘la olmaydi, chunki kimyoviy reaksiyada atomlar oksidlanish darajasi (p)ning yig‘indisi doimiydir. $\text{N}_2+\text{S}_1=2\text{NS}_1$ reaksiyasida p (N) 0 dan + 1 gacha o‘zgaradi, binobarin, vodorod (N) oksidlanadi; p(S1) 0 dan — 1 gacha o‘zgaradi, binobarin, xlor S1 qaytariladi.

Oksidlanish qaytarilish jarayoni keng tarqalgan kimyoviy reaksiyalar jumlasiga kiradi, uning tabiatda va texnikada ahamiyati katta. Barcha turdagi yoqilg‘ilarning yonishi, turli metallarning rudalardan ajratib olinishi Oksidlanish qaytarilish jarayoniga asoslangan. Metallarning korroziyaga uchrashi, ko‘pgina muhim kimyoviy mahsulotlarning hosil bo‘lishi ularning oksidlanishi tufaylidir. Elektr-kimyo sanoati Oksidlanish qaytarilishga asoslangan. Mis, nikel, oltin, rux va boshqa eritmalardan elektrolitik qaytarilish yo‘li bilan

olinadi yoki tozalanadi. Kimyoviy tok manbalari — akkumulyatorlar va galvanik elementlar
Oksidlanish qaytarilish tufayli ishlaydi va shunga o'xshagan